

COMPLUPCR: Un sistema de gestión avanzado de muestras en la red de laboratorios COVID-LOT

Antonio Velasco Horcajada

antoniv@ucm.es

Interdisciplinary Mathematics Institute. Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial (UCM)

Fernando Burillo López

fburillo@ucm.es

Interdisciplinary Mathematics Institute (UCM)

Benjamín Pierre Paúl Ivorra

ivorra@mat.ucm.es

Interdisciplinary Mathematics Institute. Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada (UCM)

Jorge Gómez Sanz

jjgomez@ucm.es

Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial (UCM)

Ángel Manuel Ramos del Olmo

angel_ramos@mat.ucm.es

Interdisciplinary Mathematics Institute. Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada (UCM)

Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, ha sido necesario gestionar y coordinar la toma y análisis de cientos de miles de muestras. Antes de la llegada de las pruebas individuales, hubo un reto para el que los servicios competentes no estaban preparados, que era la gestión masiva y eficaz de muestras en un laboratorio. La tecnología permite hoy en día realizar pruebas analíticas a cientos de muestras, pero no estaba preparada para coordinar cientos de analistas que interpretan dichas muestras. Tampoco estaba listo para tratar con los casos que se dieron de saturación de los laboratorios. La respuesta aportada desde la Universidad Complutense a estos problemas fue COMPLUPCR, una solución software que permite implementar el concepto de red de laboratorios mediante lo que se conoce como un sistema de gestión de laboratorios (*Laboratory Information Management System* o LIMS).

COMPLUPCR: una red de coordinación entre laboratorios

Un sistema de información de laboratorio (LIS, por sus siglas en inglés) es un software de computadora

que procesa, almacena y administra datos de todas las etapas de los procesos y pruebas médicas.

Los médicos y técnicos de laboratorio utilizan LIS para coordinar variedades de pruebas médicas para pacientes hospitalizados y ambulatorios, que incluyen hematología, química, inmunología y microbiología. Los sistemas básicos de información de laboratorio suelen tener características que gestionan el registro de pacientes, la entrada de pedidos, el procesamiento de muestras, la entrada de resultados y la demografía de los pacientes. Un LIS rastrea y almacena detalles clínicos sobre un paciente durante una visita al laboratorio y mantiene la información almacenada en su base de datos para referencia futura [1].

Una tecnología estrechamente relacionada con LIS es un sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS), pero existen diferencias entre los dos tipos de software. Un LIS es un sistema de salud que contiene datos clínicos. En comparación, un LIMS implementa el cuidado de la salud, pero también se usa en entornos no médicos, incluidos laboratorios de pruebas ambientales, laboratorios farmacéuticos y plantas de tratamiento de agua. Un LIMS se usa como una herramienta web o instalarse en una computadora o dispositivo

personal y almacena y administra los datos capturados, además de producir informes a partir de esos datos.

El proceso de captura de datos electrónicos de un LIMS o LIS reducen el tiempo de trabajo y los errores asociados con el proceso de transcripción.

El software desarrollado para el proyecto ANTICIPA permite la coordinación en una red de laboratorios del procesamiento en cadena de las muestras entre centros, laboratorios y analistas para coordinar la producción de resultados de pruebas de PCR. Las muestras preparadas se envían a los laboratorios de PCR donde se realiza la prueba, siguiendo un protocolo de rastreo monitorizado en todo momento dentro del sistema informático. Los datos de las muestras habitualmente agrupadas en lotes sin procesar se cargan en servidores a los que acceden los analistas una vez obtenidos los resultados (determinar si es positivo o negativo) para hacer el registro y seguimiento electrónico y de esta manera cotejar estos resultados con las muestras y realizar correctamente la asociación entre ellos. Según el resultado obtenido y las características del análisis

se determinan las siguientes acciones a realizar. Por ejemplo, cuando se obtiene un resultado positivo de un lote de muestras, se reclaman las muestras individualizadas que lo componen para ejecutar el cribado que determine la muestra o muestras positivas, y si así estuviera protocolizado, enviar las alertas, avisos o informes necesarios.

Cómo hacer uso del software de COMPLUPCR

El software consiste en un sistema con interfaz web. Es posible acceder mediante cualquier navegador desde la red interna de la Universidad Complutense de Madrid. Cada operario de los centros y laboratorios tendrá asignadas sus credenciales para la identificación y acceso. En la Figura 1 (a-d), se ilustran algunas capturas de pantallas de la interfaz de usuario de este programa.

Existen diferentes roles de usuario marcados en el sistema. Cada usuario se encuadra dentro de uno (o varios) de estos roles. Los roles asignados al usuario determinan los permisos de uso de las distintas fun-

The screenshot shows a web interface for the COMPLUPCR software. At the top, there is a green notification bar that says "Resultado guardado correctamente" with a close button. Below this is a form titled "Resultados" with several input fields for configuring data columns and a file upload section. At the bottom of the form are "Subir documento" and "Volver" buttons. Below the form is a table with the following data:

Nombre	Apellido1	Lote	Caja
A1	B1	A	1
A2	B2	A	1
A3	B3	A	1
A4	B4	A	1
A5	B5	A	1
A6	B6	A	1

Figura 1a. Ejemplos de capturas de pantalla de la interfaz del programa desarrollado.

Centro ▾

Gestión de muestras grupales

Generar las cajas seleccionadas

Fecha:

Descargar listado pacientes

Selecciona/Desselecciona todos

Caja	Lote	Pacientes	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/> 1	A	10	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	A	9	
	B	9	
	C	10	
	D	3	

Figura 1b. Ejemplos de capturas de pantalla de la interfaz del programa desarrollado.

Gestión de placas responsable PCR

Placa de laboratorio

Código

Capacidad

Estado

Fecha de creación a

« < 1 > »

Número de resultados 1

Nombre	Fecha creación	Estado	Capacidad	Muestras	Acciones
TEST1-302	13/01/2023	Finalizada PCR	96	32	<input type="button" value="Asignar resultados/V"/>

Figura 1c. Ejemplos de capturas de pantalla de la interfaz del programa desarrollado.

DATOS PLACA - ANALISTAS Y VOLUNTARIOS ASIGNADOS

Placa: TEST1-302
Centro: BioGenomica
Estado: Asignada para análisis

Analistas BioGenomica	Voluntarios BioGenomica	Otros voluntarios
No existen analistas de laboratorio asignados	No existen voluntarios de laboratorio asignados	No existen otros voluntarios asignados

ASIGNAR NUEVOS ANALISTAS

Analistas laboratorio:

Voluntarios laboratorio:

Otros voluntarios:

Select All Deselect All

Analista1 Apellido1

Analista2 Apellido1

Figura 1d. Ejemplos de capturas de pantalla de la interfaz del programa desarrollado.

cionalidades y acciones permitidas en cada etapa de trabajo dentro del protocolo de gestión de las muestras.

Los usuarios dentro del rol de “centro de salud” tienen asignado en la aplicación los cometidos de registro de pacientes en los datos del sistema, quedando los pacientes registrados asociados al centro de salud al que pertenece el operador que realiza el registro.

También se encargan del alta en el sistema de muestras recogidas, bien manualmente o dentro de los lotes generados. Dentro del rol “centro de salud” existe la posibilidad de dar de alta un nuevo lote, siendo este un conjunto de muestras que deben ser enviadas todas juntas al laboratorio. Una vez creado el lote y asignadas las muestras que contiene, se designa el laboratorio al que va a ser enviado y se registra el envío físico de las muestras a través del servicio de mensajería dispuesto al efecto.

El funcionamiento de la generación de lotes consiste en una automatización utilizando la parametrización de los pacientes de los que se recogen las muestras. En la configuración del paciente se indica el lote y caja al que semanalmente se le asigna su muestra. Con esto, desde la ventana de generación de lotes y cajas se confirma la inclusión de estas muestras de pacientes en sus cajas para la semana actual. Automáticamente se generan en el sistema los identificadores de lotes y cajas, así como las etiquetas de los lotes y las cajas que se imprimen y sirven para hacer los rastreos en los envíos. Así mismo el operador del centro de salud registra la toma de las muestras y a qué laboratorio se han enviado los lotes con las muestras.

Por otra parte, el acceso con un operador identificado con el rol “recepción laboratorio” permite la confirmación de la recepción de lotes. La única tarea disponible dentro de este rol es la “recepción de lotes”, que verifica que el laboratorio ha recibido físicamente los lotes de muestras asignados a él por el centro de salud. Así, dentro de la pantalla de recepción de lotes, se puede hacer una búsqueda de los lotes asignados al laboratorio por el centro de salud y que debieran haberse recibido. El laboratorio realiza la búsqueda por centro de procedencia, número de lote, estado o fecha de análisis. Así, se obtiene un listado de los lotes de muestras que cumplen con las opciones de búsqueda. El operador verifica que el lote se encuentra en las instalaciones del laboratorio, que coinciden los datos de identificación de este, así como las muestras contenidas en él y procede a confirmar su recepción en el sistema.

El acceso con un operador identificado con el rol “técnico de laboratorio”, permite la realización de las tareas específicas de dicho rol: asignar lotes a placas, gestionar placas y cargar sin datos previos del centro de salud. La asignación de lotes a placas consiste en asignar las muestras incluidas en los lotes recibidos en el laboratorio, a las placas de análisis que van a PCR.

Para ello, el operador obtiene los lotes recibidos haciendo uso de los filtros de búsqueda. Para cada lote del listado proporcionado por la búsqueda, permite comprobar las muestras incluidas. Y se asigna una referencia interna a cada uno de estos lotes que permite su identificación dentro de la placa PCR. Finalmente, se ejecuta el procesamiento de los lotes para asignar una placa PCR al lote, o lotes seleccionados. Para la asignación de los lotes a las placas es necesario crear el registro de la placa utilizada por el laboratorio, utilizando la captura de datos de la placa que ofrece el sistema indicando el laboratorio al que pertenece. Una vez asignados los lotes a la placa de laboratorio se confirma el envío a dicho laboratorio registrando en el sistema la realización del envío.

El rol de operadores tipo “responsable PCR” permite confirmar las recepciones de placas PCR en el laboratorio. Además, una vez confirmada el “responsable PCR” se encarga de crear la placa para el equipo de análisis PCR. Una vez obtenidos los resultados del análisis PCR para la placa los registra en el sistema.

El rol de operador tipo “jefe de servicio” encuadra funciones de asignación de analistas en el laboratorio, que son los encargados de registrar electrónicamente en el sistema los resultados analíticos.

Los analistas disponibles anteriormente para encomendar la aplicación de resultados son usuarios del sistema con el rol “analista”. Los usuarios con este rol tienen disponible la funcionalidad de asignación de los resultados a los lotes. Los resultados son asignados automáticamente por el sistema cargando un fichero de resultados que contiene campos con los identificadores y los valores del resultado. El usuario indica, según el formato del fichero, los campos a leer por el sistema y valida esta asignación. Según el protocolo se requiere que esta asignación de resultados sea redundante por lotes, por lo que el cambio de estado a resuelta y las notificaciones se envían cuando haya sido validado por los analistas.

Los operadores con acceso al sistema con el rol “estadísticas” asignado acceden a las opciones que presentan

datos estadísticos para distintos periodos de tiempo. El periodo de tiempo básico por el que se realiza algún cálculo analítico es la semana, ya que el protocolo usado para la toma de muestras es que cada participante en el estudio acude al centro una vez a la semana. Por lo que a lo largo de toda la semana se tiene recabada la información de todos los participantes en el estudio y en principio, se cuenta con que se sabe las posibles evoluciones de la población seleccionada (aunque hay muchas particularidades y casos especiales que deben tenerse en cuenta aquí). Los informes estadísticos agrupan periodos de semanas, por lo que se tienen periodos de la semana actual, la anterior y dos semanas. En la presentación visual de los resultados se puede modificar el campo de la fecha de referencia, de esta manera se recuperan datos estadísticos de los periodos con respecto a la fecha que interese. Estos datos estadísticos se presentan teniendo en cuenta tanto muestras individualizadas como por paciente, lo cual va a permitir distinguir entre “nuevos positivos” para muestras con ese resultado y a partir de ello, hacer un cálculo de la incidencia acumulada y prevalencia en los periodos elegidos.

Dentro de la opción de estadísticas también se incluye una ventana de gráficos para visualizar las evoluciones del número positivos y de la incidencia acumulada a catorce días en una serie temporal que puede ser seleccionada interactivamente por el usuario.

Automatización del proceso

Se han automatizado una serie de procesos como la importación de ficheros tipo tablas y para el almacenaje de los campos necesarios para su utilización en el proceso de trabajo con las muestras, lotes, resultados, etc. Esta automatización en la importación de datos es una herramienta útil para ahorrar tiempo a la hora de recopilar la información que debe disponer el sistema.

La herramienta se encarga de importar los datos de un formato externo a un formato interno, con una interfaz de usuario para indicar los campos que se deben leer de los ficheros procesados para almacenarlos, por lo que es posible procesar ficheros con distintos formatos, pero se puede indicar para cada uno la manera en los que se leerá cada valor interesado. Esto permite ahorrar tiempo y recursos, ya que los datos se transferirán directamente al lugar de destino sin tener que realizar todas las acciones

manualmente. Además, el software de importación de datos evita el ingreso de datos erróneos, ya que el usuario indica con exactitud los campos a leer, así como definir qué datos deben ser descartados [2]. Esta herramienta también ofrece la posibilidad de crear una estructura de datos personalizada a la hora de realizar la operación inversa de exportación de datos a ficheros de salida. Por lo que la automatización para obtener ficheros de datos disponibles con los procesamientos de muestras, lotes, etc. es otra funcionalidad disponible.

Además de automatizaciones a la hora de tratar datos de entrada y de salida, se está trabajando en la generación y gestión de alertas con envío de notificaciones vía correo electrónico. El usuario dispondrá de un panel de control mediante el cual podrá asignar valores umbrales a distintos parámetros que desencadenará el envío de alarmas mediante los canales igualmente configurados en dicho panel de control. En el caso de los resultados de las analíticas, el sistema enviará una notificación al registrarse los resultados al usuario administrador responsable de las muestras. También los pacientes que tengan activa la notificación en sus parámetros de configuración recibirán la alerta una vez sean conocidos los resultados de su muestra.

El registro semanal de recogida de las muestras de cada paciente se realizará mediante la generación automática de las etiquetas de los lotes en los que se distribuyen las muestras. Cada paciente tendrá definida la asignación de su muestra al lote correspondiente, lo que permitirá que la creación de los lotes de la semana sea algo inmediato. A su vez dichos lotes se agruparán en cajas que serán enviadas al laboratorio. Cuando se tome la muestra física, el operador del centro anotará la designación al lote correspondiente mediante la ventana de registro de recogida de muestras.

Cuando estén listas las muestras de cada lote se validará la distribución en las cajas y el envío al laboratorio. Posteriormente, el laboratorio confirmará la llegada del envío mediante la ventana de recepción para que las muestras se pasen a la asignación de placas que irán a los equipos de análisis.

Una vez el equipo de análisis tenga disponibles los resultados de las pruebas PCR, se procederá a cargar el fichero con los identificadores de las muestras y los resultados de cada una con el formato generado por

Búsqueda de muestras por recoger

Paciente

NHC Correo

Nombre Primer apellido Segundo apellido

Muestra

Etiqueta

« < 1 > »

Buscar Limpiar

Número de resultados 41

Muestras por recoger

Nombre	Apellido	NHC	Lote	Caja pendiente
A1	B1	607507	01:A	OK: muestra guardada
A10	B10	869112	01:A	Recoger TEST1-001-015; Recoger directo TEST1-001-015; Etiqueta esperada: TEST1-001-A10-869112-015
A11	B11	876387	02:A	Recoger TEST1-002-015; Recoger directo TEST1-002-015; Etiqueta esperada: TEST1-002-A01-876387-015
A12	B12	648554	02:A	Recoger TEST1-002-015; Recoger directo TEST1-002-015; Etiqueta esperada: TEST1-002-A02-648554-015
A13	B13	385251	02:A	Recoger TEST1-002-015; Recoger directo TEST1-002-015; Etiqueta esperada: TEST1-002-A03-385251-015
A14	B14	895737	02:A	Recoger TEST1-002-015; Recoger directo TEST1-002-015; Etiqueta esperada: TEST1-002-A04-895737-015

Figura 2a. Ejemplos de capturas de pantalla de la interfaz del programa desarrollado.

Resultado guardado correctamente. Puede consultar la carga realizada aquí

Resultados

Placa laboratorio
Placa 1

Hoja de Resultados Titulo columna Resultado Excel Resultadosde Análisis

Nombre hoja (e.g "Hoja 1") Nombre columna (e.g "Resultado") Seleccionar fichero Buscar...

Subir documento Volver

Carga - Placa 1 con 32 muestras

Etiqueta	Valoracion
TEST1-002-C02-995710-015	NEGATIVO
TEST1-001-A04-167464-015	POSITIVO
TEST1-002-C09-363325-015	NEGATIVO
TEST1-002-C08-887264-015	NEGATIVO
TEST1-002-B06-443578-015	NEGATIVO
TEST1-002-C04-107613-015	NEGATIVO
TEST1-002-B04-661856-015	NEGATIVO

Figura 2b. Ejemplos de capturas de pantalla de la interfaz del programa desarrollado.

el laboratorio. El sistema asignará automáticamente los resultados contenidos en el fichero a las muestras correspondientes almacenadas en la base de datos.

En la Figura 2 (a-b), se muestra a través de algunas capturas de pantallas algunas consultas de datos realizadas usando este programa.

¿Cómo se manejan los datos recogidos?

La plataforma COMPLUPCR va a conseguir recabar una serie de datos ya bien mediante los procesos automáticos de importación de ficheros, como mediante

el propio ciclo de ejecución del protocolo de rastreo de las muestras que será almacenada en su base de datos. Uno de los principales retos de los sistemas de tratamiento de datos en entornos clínicos es asegurar la propiedad y privacidad de los datos [3]. Por ello, dentro de los requisitos a cumplir en el tratamiento de los datos obtenidos por la herramienta es hacerlo con los debidos controles para tener en cuenta dentro del marco regulatorio para este tipo de información sensible.

Uno de los objetivos del desarrollo de esta herramienta digital propia dentro del proyecto de investigación es precisamente dar valor a estos datos almacenados, uti-

lizando herramientas de análisis estadístico y realizado sobre ellos cribados cualitativos para posibles generaciones de predicciones que hagan resaltar la utilidad de este tipo de monitorizaciones y rastreos en procesos epidemiológicos.

El software hace una clasificación de los datos según la tipología de usuario que puede hacer peticiones a su base de datos para obtener consultas. Por ejemplo, el sistema distribuye la información en entidades como pacientes (voluntarios a los que se les toman muestras), operadores y sus roles, centros, muestras, lotes, resultados, etc. Como repositorio de consulta de datos, los usuarios dispondrán de acceso a dichos datos publicados mediante restricciones de acceso según el rol asignado en el sistema. Permitiendo así proporcionar una fuente de datos analíticos salvaguardando la privacidad de datos sensibles. Así, el software podría permitir que un paciente consulte todos los datos relativos a él, mientras que este mismo paciente no podría acceder a los datos de otros pacientes, o que usuarios con la capacidad de generar tratamientos analíticos de los datos obtendrán los que necesiten de forma anonimizada sin ningún tipo de referencia que pueda identificar a pacientes o analíticas a los que pertenece.

Informes, estadísticas y predicciones

Una de las incorporaciones a COMPLUPCR es la generación de informes estadísticos y predictivos utilizando *Python* y *Jupyter Notebooks*. *Python* es un lenguaje de programación muy popular y potente en el tratamiento de grandes volúmenes de datos, análisis de series temporales y creación de gráficas que muestran tendencias y patrones de comportamiento. Por otro lado, *Jupyter Notebook* es una herramienta muy útil que permite crear documentos interactivos para presentar los resultados de manera clara y concisa.

Estas herramientas ofrecen varios beneficios, como es que los informes y presentaciones son totalmente personalizables. Tener conexión a la base de datos y acceso al código proporciona a los investigadores con autorización la posibilidad de modificarlo y realizar su propio análisis. Además, la creación de informes no está limitada a un único lenguaje de programación, sino que también pueden ser utilizados lenguajes como *R*, *Julia*, *Matlab*, *C#*, etc.

En los informes estadísticos se muestra el cálculo de los indicadores epidemiológicos más relevantes acerca de la COVID-19 en la Universidad Complutense de Madrid, como el número de casos confirmados, el porcentaje de

positivos, la incidencia acumulada y prevalencia para un periodo de tiempo dado, etc. En cambio, en los informes predictivos se estudian las series temporales y se entrenan diferentes modelos de *machine learning* para obtener predicciones sobre el número de positivos en un futuro cercano, lo que es útil para tomar decisiones y planear protocolos en función de los resultados.

En la Figura 3 (a-b), se muestran algunas posibilidades de estadísticas, gráficas y predicciones generadas por este programa.

Una herramienta con potencial en el campo de la salud

Utilizar una aplicación web como COMPLUPCR para la identificación y trazabilidad de muestras sanitarias tiene un potencial enorme por su capacidad para mejorar la eficiencia, precisión, seguridad y colaboración en el proceso de gestión de muestras de cualquier organización, hospital o farmacéutica.

1. **Eficiencia.** Permite introducir y consultar rápidamente la información sobre las muestras, lo que reduce errores y mejora la velocidad de procesamiento. Además, la integración con sistemas y bases de datos externas facilita la recopilación y el análisis de datos y mejora la trazabilidad, permitiendo a la organización gestionar más eficientemente las muestras y reducir los tiempos de espera para los pacientes y los clientes.
2. **Precisión.** Proporciona una interfaz fácil de usar y accesible que ayuda en la verificación y validación de la información de manera sencilla y rápida. Esto mejora la confianza en la información y reduce el riesgo de errores graves.
3. **Seguridad.** Acceder con diferentes roles y funcionalidades y obtener un seguimiento en tiempo real de la ubicación y el estado de las muestras es especialmente importante y útil en entornos clínicos y de investigación. Esto ayuda a garantizar la seguridad y la calidad de las muestras y evitar pérdidas.
4. **Colaboración.** Es una de las razones por las que se creó esta aplicación y por lo que es tan útil. Permitir la colaboración entre distintos departamentos, laboratorios y organizaciones facilita la comunicación para compartir información sobre las muestras y coordinar su gestión de manera más sencilla y eficiente.

Fecha de referencia: 13/05/2021

Desde inicio
 Dos semanas anteriores
 Semana anterior
 Desde inicio de la semana

Resultados identificados en la UCM las dos últimas semanas (desde 26-abr.-2021 hasta 09-may.-2021)

Centro	Muestras		Pacientes		INCIDENCIA ACUMULADA	PREVALENCIA
	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVOS	NEGATIVOS		
Centro de Salud TEST-1	7	834	7	438	1215	2083
Facultad de Biología	7	836	7	439	1220	1568
Instituto de Salud Carlos III	16	825	15	422	2613	4878
Centro de salud TEST-2	8	833	8	435	1391	2609
Centro de salud TEST-3	9	834	9	433	1582	3163
Centro de salud TEST-4	9	835	9	433	1571	2967
Total	56	4997	55	2600		

Resultados identificados en la UCM la semana anterior (desde 03-may.-2021 hasta 09-may.-2021)

Centro	Muestras		Pacientes		INCIDENCIA ACUMULADA	PREVALENCIA
	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVOS	NEGATIVOS		
Centro de Salud TEST-1	4	389	4	386	694	2083

Figura 3a. Ejemplos ilustrativos de estadísticas, gráficas y predicciones generadas con el programa desarrollado.

Figura 3b. Ejemplos ilustrativos de estadísticas, gráficas y predicciones generadas con el programa desarrollado.

5. Ayudar en la toma de decisiones. Contar con estadísticas, alertas y predicciones es de gran ayuda a la hora de tomar decisiones por las personas competentes para ello.

En los últimos años se ha demostrado la eficacia de los modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial debido a su poder de procesamiento y habilidad de detección de patrones difíciles de identificar a sim-

ple vista. Durante la crisis sanitaria del COVID-19, este tipo de tecnología se ha utilizado, junto con los modelos de tipo SIR clásicos [4,5,6,7] para el rastreo de contactos a través de aplicaciones móviles basadas en Bluetooth o GPS, detección de casos positivos de COVID-19 con un modelo de *deep learning* e imágenes de rayos X de tórax [8], en el estudio y desarrollo de medicamentos y vacunas para virus como el Ébola, VIH y SARS-Cov-2 [4,5,6,7,9,10].

Implementar estos modelos de *machine learning* en la aplicación COMPLUPCR para predecir el número de infectados añade mucho valor a la herramienta porque puede ser muy beneficioso para mejorar la predicción temprana, identificar factores de riesgo, ayudar a los responsables a tomar decisiones rápidas y precisas y a ser más eficiente en la gestión y control de pandemias ajustando las medidas de control en función de la situación actual.

En resumen, esta tecnología destaca especialmente por su papel en el intento de prever el avance de cualquier enfermedad transmisible, ayudando a la hora de aplicar las medidas correctas con anticipación para contenerla hasta su desaparición.

*Agradecimientos: Este trabajo ha sido realizado gracias al proyecto REACT-ANTICIPA de la UCM (financiado por la Comunidad de Madrid), al proyecto PID2019-106337GB-I00 (financiado por el Gobierno de España) y al Grupo de Investigación MOMAT (Ref. 910480) financiado por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Matemática Interdisciplinar (IMI). El primer y el segundo autor han realizado su trabajo contratados por el citado proyecto REACT-ANTICIPA.

Bibliografía

1. Harrison, Jeffrey P.; McDowell, Geoffrey M. (2008). The role of laboratory information systems in healthcare quality improvement. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 21(7), 679–691. DOI: <https://doi.org/10.1108/09526860810910159>
2. Michael Tortorella. *Reliability, Maintainability, and Supportability: Best Practices for Systems Engineers*. John Wiley & Sons, Mar. 2015. isbn: 9781118858882. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781119058823>
3. Evans RS. *Electronic Health Records: Then, Now, and in the Future*. *Yearb Med Inform*. 2016 May 20; Suppl 1(Suppl 1):S48-61. doi: 10.15265/IYS-2016-s006. PMID: 27199197; PMCID: PMC5171496. DOI: <https://doi.org/10.15265/IYS-2016-s006>
4. A.M. Ramos, M. Vela-Pérez, M.R. Ferrández, A.B. Kubik and B. Ivorra, Modeling the impact of SARS-CoV-2 variants and vaccines on the spread of COVID-19. *Communications in Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, Vol. 102, 2021, 105937. DOI link: <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.105937>. Preprint, first version 17 January 2021. DOI link: <http://www.doi.org/10.13140/RG.2.2.32580.24967/2>
5. B. Ivorra, A.B. Kubik and A.M. Ramos. La utilidad de las Matemáticas en tiempos de pandemia. *New Medical Economics - ANTICIPA UCM n°1*, Julio 2023.
6. A. M. Ramos, M. R. Ferrández, M. Vela-Pérez, A.B. Kubik & B. Ivorra. A simple but complex enough θ -SIR type model to be used with COVID-19 real data. Application to the case of Italy. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 421: 132839 (2021). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physd.2020.132839>.
7. A.M. Ramos, M. Vela-Pérez, M.R. Ferrández, A.B. Kubik & B. Ivorra. Modeling the impact of SARS-CoV-2 variants and vaccines on the spread of COVID-19. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 102: 105937 (2021). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.105937>
8. Tulin Ozturk, Muhammed Talo, Eylul Azra Yildirim, Ulas Baran Baloglu, Ozal Yildirim, and U Rajendra Acharya. Automated detection of covid-19 cases using deep neural networks with x-ray images. *Computers in biology and medicine*, 121:103792, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compbimed.2020.103792>
9. Yi-Yu Ke, Tzu-Ting Peng, Teng-Kuang Yeh, Wen-Zheng Huang, Shao-En Chang, Szu-Huei Wu, Hui-Chen Hung, Tsu-An Hsu, Shio-Ju Lee, Jeng-Shin Song, et al. Artificial intelligence approach fighting covid-19 with repurposing drugs. *Biomedical journal*, 43(4):355-362, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bj.2020.05.001>
10. B. Ivorra, D. Ngom & A. M. Ramos, Be-CoDiS: A Mathematical Model to Predict the Risk of Human Diseases Spread Between Countries—Validation and Application to the 2014--2015 Ebola Virus Disease Epidemic. *Bulletin of Mathematical Biology*, 77(9): 1668-1704 (2015). DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s11538-015-0100-x>